

Pelvic floor muscle strength and the incidence of pelvic floor disorders after vaginal and cesarean delivery

<https://doi.org/10.1016/j.ajog.2019.08.003>

Podsumowanie:

1. Celem badania było stwierdzenie powiązania między występowaniem zaburzeń w pracy mięśni dna miednicy, a przebiegiem porodu.
2. W badaniu brały udział kobiety 5-10 lat po porodzie i oceniano je co roku przez 9 lat pod kątem zaburzeń pracy mięśni dna miednicy.
3. Kobiety podzielono na dwie grupy – po porodzie drogami natury oraz po cięciu cesarskim.
4. Oceniono szczytowe ciśnienie podczas dobrowolnego skurczu mięśni dna miednicy w celu oceny siły mięśni.
5. Do badania dołączono dodatkowe współzmiennne, które uzyskano podczas przeglądu dokumentacji w ciągu badań, były to: wskaźnik BMI, rasa matki i odległość od środka zewnętrznego ujścia cewki moczowej do tylnej błony pośrodkowej.
6. Z analizy dodatkowych zmiennych zostały wyłączone kobiety, które w chwili dołączania do badań posiadały już opisywane zaburzenia, ze względu na brak możliwości oceny ich stanu np. BMI przed wystąpieniem zaburzeń.
7. W badaniu uzupełniającym wzięły udział 1143 kobiety.
8. Mediana wieku kobiet w perineometrii wynosiła 40,0 lat, a mediana czasu trwania od pierwszego porodu wynosiła 7,7 lat.
9. Tabela 1. Pokazuje różnicę między wartością ciśnienia szczytowego w grupie kobiet po cięciu cesarskim i po porodzie drogą pochwową. Ciśnienie u kobiet po porodzie naturalnym jest niższe.
10. Tabela 2. Opisuje zależność między sposobem porodu, a częstością i zaawansowaniem wystąpienia zaburzeń. U kobiet po porodzie drogami natury wystąpił wyższy odsetek dolegliwości takich jak: wysiłkowe nietrzymanie moczu, pęcherz nadreaktywny, wypadanie odbytu, wypadanie narządów miednicy.
11. Rycina 1./Tabela 3. Opisuje częstość występowania zaburzeń w stosunku do lat od pierwszego porodu różnicowana w stosunku do rodzaju porodu.
12. Tabela 4. Przedstawia wpływ siły mięśni, wskaźnika BMI i rozworu genitalnego na poszczególne zaburzenia z uwzględnieniem sposobu porodu.
13. Siła mięśni dna miednicy jest powiązana ze wszystkimi uwzględnionymi zaburzeniami u kobiet po przynajmniej jednym przeżytym porodzie drogami natury, wskaźnik BMI i wielkość rozworu płciowego nie mają wpływu na powyższe zależności.

Informacje o autorach:

- 1. Joan L. Blomquist, MD;** lekarz medycyny, jest kierownikiem oddziału ginekologii w GBMC HealthCare. Ukończyła staż w dziedzinie medycyny miednicy kobiecej i chirurgii rekonstrukcyjnej miednicy w GBMC po ukończeniu rezydentury na położnictwie i ginekologii w szpitalu UPMC Magee-Womens Hospital w Pittsburghu. Uzyskała tytuł licencjata w Grinnell College oraz dyplom lekarza w Washington University School of Medicine. Posiada certyfikaty z zakresu położnictwa i ginekologii, a także medycyny miednicy kobiecej i chirurgii rekonstrukcyjnej. Jej głównym obszarem zainteresowań badawczych jest wpływ porodu na dno miednicy. Jest również aktywnie zaangażowana w globalną pracę związaną ze zdrowiem. Od 2005 roku współpracuje z International Development for Women and Development, uczestnicząc w wyjazdach misyjnych do Nigru, Wietnamu i Rwandy, a od 2009 roku zasiada w komisji lekarskiej tej organizacji.
- 2. Megan Carroll, MS;** Uzyskała dyplom na wydziale zdrowia publicznego na uniwersytecie Yale Center for Analytical Sciences w dziedzinie biostatystyki. Przez 4 lata pracowała w Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health jako biostatystyk. Specjalizuje się w statystyce i analizie danych. Cytowanie 507, H-indeks 9. I 10- indeks 9
- 3. Alvaro Muñoz, PhD;** Doktor Uniwersytetu w Stanford, doktorat uzyskał w 1980 roku. Doktor Alvaro Muñoz opracowuje i stosuje metody analizy danych na potrzeby długoterminowych badań kohortowych dotyczących chorób nerek, mięśni dna miednicy, chorób zakaźnych i układu oddechowego oraz raka wątroby. H – indeks 113, cytowany przez 121692, i10-indeks 437
- 4. Victoria L. Handa, MD, MHS;** Dyrektor Kliniki Ginekologii i Położnictwa, Johns Hopkins Bayview Medical Center, Profesor Ginekologii i Położnictwa Specjalizacja: Cystocele, Rekonstrukcja dolnych dróg moczowych, Schorzenia dna miednicy, Wypadanie narządów miednicy, Rectocele, Nietrzymanie moczu, Uroginekologia, Wypadanie macicy.

Informacje o magazynie:

American Journal of Obstetrics and Gynecology / „*The Grey Journal*” obejmuje pełne spektrum położnictwa i ginekologii. Jest to czasopismo naukowe wydawane w formie miesięcznika. Celem czasopisma jest publikowanie oryginalnych badań (klinicznych i translacyjnych), recenzji, opinii, klipów wideo, podcastów i wywiadów, które będą miały wpływ na rozumienie zdrowia i choroby oraz które mogą zmienić praktykę prozdrowotną kobiet. Ważnym obszarem zainteresowania jest diagnostyka, leczenie, przewidywanie i zapobieganie zaburzeniom położniczym i ginekologicznym. W czasopiśmie publikowane są także prace z zakresu biologii rozrodu oraz treści przybliżające fizjologię i mechanizmy chorób położniczych i ginekologicznych. Artykuły Original Research publikowane są w 2 formatach:

1) w czasopiśmie drukowanym: w formie skróconej, zawierającej streszczenie i 1 rycinę lub

tabełę,

2) w całości na stronie internetowej czasopisma (ajog.org), gdzie znajduje się streszczenie pojawia się również.

Pełny artykuł jest wersją oficjalną i jest powiązany z wyszukiwarkami.

Przeglądy systematyczne, recenzje ekspertów i artykuły zawierające opinie kliniczne są publikowane w całości w wersji drukowanej i internetowej.

Wskaźnik cytowań czasopisma wynosi 14,3 natomiast Impact factor 9,8 według danych z 2022 roku.